

Biografii judecători CCR și prezentare date completuri CCR – 1992-2022

Curtea Constituțională a României. Comportament judiciar strategic.

A. Biografii judecători – completare

1. Gionea Vasile¹

- Anul nașterii
 - 21.02.1914
- Mediul nașterii
 - Rural – Corcova, Mehedinți
- Vârsta la data desemnării
 - 78 ani
- Poziție anterioară
 - Deputat
- Specializare
 - Drept civil, drept economic, drept constituțional
- Data desemnării
 - 01.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - FDSN
- Afilierea judecătorului
 - PNȚCD

2. Constantinescu Mihai

- Anul nașterii
 - 01.05.1935
- Mediul nașterii
 - Urban – București
- Vârsta la data desemnării
 - 57 ani
- Poziție anterioară
 - Expert în Comisia de redactare a proiectului Constituției
- Specializare
 - Drept economic
- Data desemnării
 - 01.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României

¹ A se vedea și publicația Buletinul CCR din anul 2014, semestrul I, dedicat vieții lui Vasile Gionea.

- Nominalizator
 - Ilescu Ion
- Partid nominalizator
 - FDSN
- Afilierea judecătorului
 - FDSN

3. Vasilescu Florin Bucur

- Anul nașterii
 - 10.03.1936
- Mediul nașterii
 - Urban – București
- Vârsta la data desemnării
 - 56
- Poziție anterioară
 - Expert în Comisia de redactare a proiectului Constituției
- Specializare
 - Drept parlamentar, drept societar
- Data desemnării
 - 01.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Ilescu Ion
- Partid nominalizator
 - FDSN
- Afilierea judecătorului
 - FDSN

4. Filipescu Ion

- Anul nașterii
 - 18.03.1927
- Mediul nașterii
 - Rural – Moțaței, Dolj
- Vârsta la data desemnării
 - 65 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Dreptul familiei, drept internațional privat
- Data desemnării
 - 03.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - Oltean Ioan
- Partid nominalizator

- FSN
- Afilierea judecătorului
 - FSN

5. Zlătescu Victor Dan

- Anul nașterii
 - 25.10.1931
- Mediul nașterii
 - Urban – București
- Vârsta la data desemnării
 - 58
- Poziție anterioară
 - Judecător la Curtea Supremă de Justiție
- Specializare
 - Drept civil, drept comparat
- Data desemnării
 - 03.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - Vasile Gionea
- Partid nominalizator
 - PNȚCD
- Afilierea judecătorului
 - PNȚCD

6. Muraru Ioan

- Anul nașterii
 - 02.09.1938
- Mediul nașterii
 - Rural – Dolhești, Suceava
- Vârsta la data desemnării
 - 53
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept constituțional socialist
- Data desemnării
 - 03.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - Vasile Gionea
- Partid nominalizator
 - PNȚCD
- Afilierea judecătorului
 - FDSN

7. Fazakas Miklos

- Anul nașterii
 - 16.04.1918
- Mediul nașterii
 - Rural – Filiaș (Fiatfalva)², Harghita
- Vârsta la data desemnării
 - 74
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Nu există date
- Data desemnării
 - 02.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - UDMR
- Partid nominalizator
 - UDMR
- Afilieră judecătorului
 - UDMR

8. Ciobanu Viorel-Mihai

- Anul nașterii
 - 10.12.1950
- Mediul nașterii
 - Urban – Huedin, Cluj
- Vârsta la data desemnării
 - 41 ani
- Poziție anterioară
 - Conferențiar universitar
- Specializare
 - Procedură civilă
- Data desemnării
 - 02.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - FSN
- Partid nominalizator
 - FSN
- Afilieră judecătorului
 - FSN

² A se vedea în acest sens:

<https://udvardy.adatbank.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Fazakas%20Mikl%C3%B3s> (Accesat în 05.01.2023).

9. Iorgovan Antonie

- Anul nașterii
 - 09.08.1948
- Mediul nașterii
 - Rural – Sichevița, Caraș Severin
- Vârsta la data desemnării
 - 43 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept administrativ
- Data desemnării
 - 02.06.1992
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - FDSN
- Partid nominalizator
 - FDSN
- Afilieră judecătorescilor
 - FDSN

10. Deleanu Ioan

- Anul nașterii
 - 04.05.1937
- Mediul nașterii
 - Rural – Borșa, Cluj
- Vârsta la data desemnării
 - 58 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept constituțional socialist, drept procesual civil
- Data desemnării
 - 06.05.1995
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilieră judecătorescilor
 - PDSR

11. Stângu Lucian

- Anul nașterii

- 26.09.1938
- Mediul nașterii
 - Urban – Constanța, Constanța
- Vârsta la data desemnării
 - 56 ani
- Poziție anterioară
 - Secretar de stat, cadru didactic universitar
- Specializare
 - Drept agrar, drept civil
- Data desemnării
 - 03.05.1995
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PDSR
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

12. Bulai Costică

- Anul nașterii
 - 23.10.1926
- Mediul nașterii
 - Rural – Liești, Galați
- Vârsta la data desemnării
 - 68 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept penal
- Data desemnării
 - 06.06.1995
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PD
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

13. Vonica Romul Petru

- Anul nașterii
 - 29.06.1928
- Mediul nașterii
 - Rural – Poiana Sibiului, Sibiu

- Vârsta la data desemnării
 - 68 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept comercial
- Data desemnării
 - 03.09.1996
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PDSR
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

14. Popa Nicolae

- Anul nașterii
 - 01.09.1939
- Mediul nașterii
 - Rural – Govora, Vâlcea
- Vârsta la data desemnării
 - 57 ani
- Poziție anterioară
 - Consilier prezidențial
- Specializare
 - Teoria și sociologia dreptului
- Data desemnării
 - 22.11.1996
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

15. Mihai Lucian

- Anul nașterii
 - 18.04.1953
- Mediul nașterii
 - Urban – București
- Vârsta la data desemnării
 - 45 ani
- Poziție anterioară

- Secretar general al Camerei Deputaților
- Specializare
 - Drept civil, proprietate industrială
- Data desemnării
 - 26.06.1998
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Constantinescu Emil
- Partid nominalizator
 - PNȚCD
- Afilierea judecătorului
 - PNȚCD

16. Doldur Constantin

- Anul nașterii
 - 20.11.1939
- Mediul nașterii
 - Urban – Râmnicu Sărat, Buzău
- Vârsta la data desemnării
 - 58 ani
- Poziție anterioară
 - Funcții în Ministerul Justiției, Membru în Consiliul de conducere al INM
- Specializare
 - Administrativ
- Data desemnării
 - 07.07.1998
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PNL
- Partid nominalizator
 - PNL
- Afilierea judecătorului
 - PNL

17. Kozsokar Gabor

- Anul nașterii
 - 31.01.1941
- Mediul nașterii
 - Rural – Ghidfalău, Covasna
- Vârsta la data desemnării
 - 57 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept penal

- Data desemnării
 - 09.07.1998
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - UDMR
- Partid nominalizator
 - UDMR
- Afilierea judecătorului
 - UDMR

18. Stănoiu Șerban Viorel

- Anul nașterii
 - 20.09.1940
- Mediul nașterii
 - Urban – Craiova, Dolj
- Vârsta la data desemnării
 - 60 ani
- Poziție anterioară
 - Avocat
- Specializare
 - Drept civil, dreptul muncii
- Data desemnării
 - 04.06.2001
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

19. Ninosu Petre

- Anul nașterii
 - 09.09.1944
- Mediul nașterii
 - Urban – București
- Vârsta la data desemnării
 - 56 ani
- Poziție anterioară
 - Senator, consilier prezidențial
- Specializare
 - Drept civil, drept internațional privat
- Data desemnării
 - 12.03.2001
- Instituția desemnatoare

- Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

20. Vida Ioan

- Anul nașterii
 - 30.08.1946
- Mediul nașterii
 - Rural – Sarmizegetusa, Hunedoara
- Vârsta la data desemnării
 - 54 ani
- Poziție anterioară
 - Director general al Departamentului Legislativ din Camera Deputaților
- Specializare
 - Drept constituțional
- Data desemnării
 - 15.05.2001
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PD
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

21. Cochinescu Nicolae

- Anul nașterii
 - 19.01.1940
- Mediul nașterii
 - Rural – Mirșid, Sălaj
- Vârsta la data desemnării
 - 61 ani
- Poziție anterioară
 - Avocat
- Specializare
 - Drept financiar
- Data desemnării
 - 21.05.2001
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PDSR

- Partid nominalizator
 - PDSR
- Afilierea judecătorului
 - PDSR

22. Gaspar Acsinte

- Anul nașterii
 - 19.11.1937
- Mediul nașterii
 - Urban – Liteni, Suceava
- Vârsta la data desemnării
 - 66 ani
- Poziție anterioară
 - Deputat, ministru
- Specializare
 - Drept parlamentar
- Data desemnării
 - 06.06.2004
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iliescu Ion
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

23. Cojocaru Aspazia

- Anul nașterii
 - 22.07.1946
- Mediul nașterii
 - Rural – Lozna, Botoșani
- Vârsta la data desemnării
 - 57 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept civil
- Data desemnării
 - 18.05.2004
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului

- PSD

24. Predescu Ion

- Anul nașterii
 - 02.10.1927
- Mediul nașterii
 - Rural – Optași, Olt
- Vârsta la data desemnării
 - 76 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept parlamentar
- Data desemnării
 - 10.05.2004
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

25. Toader Tudorel

- Anul nașterii
 - 25.03.1960
- Mediul nașterii
 - Rural – Vulturu, Vrancea
- Vârsta la data desemnării
 - 46 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept penal, drept constituțional
- Data desemnării
 - 03.10.2006
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PNL
- Partid nominalizator
 - PNL
- Afilierea judecătorului
 - PNL

26. Zegrean Augustin

- Anul nașterii
 - 29.03.1954
- Mediul nașterii
 - Rural – Sânmartin, Cluj
- Vârsta la data desemnării
 - 53 ani
- Poziție anterioară
 - Deputat
- Specializare
 - Drept funciar
- Data desemnării
 - 11.05.2007
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Băsescu Traian
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

27. Puskas Valentin-Zoltan

- Anul nașterii
 - 19.04.1949
- Mediul nașterii
 - Urban – Sovata, Mureș
- Vârsta la data desemnării
 - 58 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept parlamentar, drept social
- Data desemnării
 - 18.06.2007
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - UDMR
- Partid nominalizator
 - UDMR
- Afilierea judecătorului
 - UDMR

28. Lăzăroiu Petre

- Anul nașterii
 - 16.05.1953

- Mediul nașterii
 - Rural – Glăvile, Vâlcea
- Vârsta la data desemnării
 - 55 ani
- Poziție anterioară
 - Avocat
- Specializare
 - Drept financiar
- Data desemnării
 - 16.09.2008
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Băsescu Traian
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

29. Minea Mircea Ștefan

- Anul nașterii
 - 12.02.1950
- Mediul nașterii
 - Urban – Zărnești, Brașov
- Vârsta la data desemnării
 - 60
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept fiscal
- Data desemnării
 - 15.06.2010
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PD
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

30. Motoc Iulia Antoanella

- Anul nașterii
 - 20.08.1967
- Mediul nașterii
 - Urban – Timișoara, Timiș
- Vârsta la data desemnării

- 43 ani
- Poziție anterioară
 - Profesor universitar
- Specializare
 - Drept european, drepturile omului
- Data desemnării
 - 14.06.2010
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PD
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

31. Morar Daniel Marius

- Anul nașterii
 - 15.08.1966
- Mediul nașterii
 - Urban – Luduș, Mureș
- Vârsta la data desemnării
 - 46 ani
- Poziție anterioară
 - Procuror șef al DNA
- Specializare
 - Drept penal
- Data desemnării
 - 25.03.2013
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Băsescu Traian
- Partid nominalizator
 - PD
- Afilierea judecătorului
 - PD

32. Dorneanu Valer

- Anul nașterii
 - 21.11.1944
- Mediul nașterii
 - Rural – Corbu, Harghita
- Vârsta la data desemnării
 - 68 ani
- Poziție anterioară
 - Avocat al Poporului, deputat

- Specializare
 - Dreptul muncii
- Data desemnării
 - 26.03.2013
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

33. Pivniceru Mona Maria

- Anul nașterii
 - 09.09.1958
- Mediul nașterii
 - Urban – Huși, Vaslui
- Vârsta la data desemnării
 - 54 ani
- Poziție anterioară
 - Ministrul Justiției
- Specializare
 - Drept civil
- Data desemnării
 - 26.03.2013
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PNL
- Partid nominalizator
 - PNL
- Afilierea judecătorului
 - PNL

34. Greblă Toni

- Anul nașterii
 - 30.12.1953
- Mediul nașterii
 - Rural – Sadova, Dolj
- Vârsta la data desemnării
 - 59 ani
- Poziție anterioară
 - Senator
- Specializare
 - Drept parlamentar, drept electoral
- Data desemnării

- 16.12.2013
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

35. Teodoroiu Simona Maya

- Anul nașterii
 - 09.07.1969
- Mediul nașterii
 - Urban – Ploiești, Prahova
- Vârsta la data desemnării
 - 45 ani
- Poziție anterioară
 - Secretar de stat în Ministerul Justiției
- Specializare
 - Drept civil, dreptul mediului
- Data desemnării
 - 18.02.2015
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

36. Stanciu Livia Doina

- Anul nașterii
 - 25.10.1956
- Mediul nașterii
 - Urban – Galați, Galați
- Vârsta la data desemnării
 - 59 ani
- Poziție anterioară
 - Președintele ÎCCJ
- Specializare
 - Drept penal
- Data desemnării
 - 09.06.2016
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României

- Nominalizator
 - Iohannis Klaus
- Partid nominalizator
 - PNL
- Afilierea judecătorului
 - PNL

37. Varga Attila

- Anul nașterii
 - 21.04.1963
- Mediul nașterii
 - Urban – Satu Mare, Satu Mare
- Vârsta la data desemnării
 - 52 ani
- Poziție anterioară
 - Conferențiar universitar, deputat
- Specializare
 - Drept constituțional
- Data desemnării
 - 08.06.2016
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - UDMR
- Partid nominalizator
 - UDMR
- Afilierea judecătorului
 - UDMR

38. Enache Marian

- Anul nașterii
 - 05.05.1954
- Mediul nașterii
 - Urban – Iași, Iași
- Vârsta la data desemnării
 - 62 ani
- Poziție anterioară
 - Deputat
- Specializare
 - Drept constituțional
- Data desemnării
 - 07.06.2016
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator

- PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

39. Tănăsescu Elena Simina

- Anul nașterii
 - 18.07.1968
- Mediul nașterii
 - Urban – Galați, Galați³
- Vârsta la data desemnării
 - 50
- Poziție anterioară
 - Consilier prezidențial
- Specializare
 - Drept constituțional
- Data desemnării
 - 06.05.2019
- Instituția desemnatoare
 - Președintele României
- Nominalizator
 - Iohannis Klaus
- Partid nominalizator
 - PNL
- Afilierea judecătorului
 - PNL

40. Stan Gheorghe

- Anul nașterii
 - 23.01.1974
- Mediul nașterii
 - Urban – Bacău, Bacău
- Vârsta la data desemnării
 - 45 ani
- Poziție anterioară
 - Procuror
- Specializare
 - Drept penal
- Data desemnării
 - 07.05.2019
- Instituția desemnatoare
 - Camera Deputaților
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator

³ A se vedea în acest sens: <https://realitateadegalati.net/galateanca-simina-tanasescu-judecatoare-la-curtea-constitucionala/> (Accesat în 05.01.2023).

- PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

41. Deliorga Cristian

- Anul nașterii
 - 24.12.1957
- Mediul nașterii
 - Urban – Medgidia, Constanța
- Vârsta la data desemnării
 - 61 ani
- Poziție anterioară
 - Judecător
- Specializare
 - Drept penal
- Data desemnării
 - 07.05.2019
- Instituția desemnatoare
 - Senatul
- Nominalizator
 - PSD
- Partid nominalizator
 - PSD
- Afilierea judecătorului
 - PSD

B. Prezentare completuri

1. Complet 1

Tabelul A. 1. Complet 1				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Gionea - președinte	Rural	78	PNȚCD
2	Constantinescu	Urban	57	FDSN
3	Vasilescu	Urban	56	FDSN
4	Filipescu	Rural	65	FSN
5	Zlătescu	Urban	58	PNȚCD
6	Muraru	Rural	53	FDSN
7	Fazakas	Rural	74	UDMR
8	Ciobanu	Urban	41	FSN
9	Iorgovan	Rural	43	FDSN
Date Complet 1				
Prezența masculină	9			
Mediul nașterii majoritar	Rural - 5			
Media vârstelor	58			
Majoritate	Nu			
Partidul majoritar ⁴	FDSN			
Judecători majoritari	4			
Partide minoritare	PNȚCD	FSN	UDMR	
Judecători minoritari	2	2	1	

2. Complet 2

Tabelul A. 2. Complet 2				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	<i>Deleanu</i>	Rural	58	PDSR
2	Constantinescu	Urban	60	PDSR
3	Vasilescu	Urban	59	PDSR
4	<i>Stângu</i>	Urban	56	PDSR
5	Zlătescu	Urban	61	PNȚCD
6	Muraru - președinte	Rural	56	PDSR
7	<i>Bulai</i>	Rural	68	PD
8	Ciobanu	Urban	41	PD
9	Iorgovan	Rural	43	PDSR
Date Complet 2				
Prezența masculină	9			
Mediul nașterii majoritar	Urban - 5			
Media vârstelor	56			
Majoritate	Da			
Partidul majoritar	PDSR			
Judecători majoritari	6			
Partide minoritare	PD	PNȚCD		
Judecători minoritari	2	1		

⁴ Vom continua cu denumirea de majoritar, deși sunt multe ocazii unde nu există majoritate – aici partidul majoritar e considerat același cu partidul principal în complet. În acele ocazii unde nu există majoritate, a fost luat în considerare, de la decizie la decizie, partidul majoritar efectiv la momentul luării deciziei.

3. Complet 3

Tabelul A. 3. Complet 3				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Deleanu	Rural	58	PDSR
2	Constantinescu	Urban	60	PDSR
3	Vasilescu	Urban	59	PDSR
4	Stângu	Urban	56	PDSR
5	Zlătescu	Urban	61	PNȚCD
6	Muraru - președinte	Rural	56	PDSR
7	Bulai	Rural	68	PD
8	Ciobanu	Urban	41	PD
9	<i>Vonica</i>	Rural	68	PDSR
Date Complet 3				
Prezența masculină		9		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 5		
Media vârstelor		59		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PDSR		
Judecători majoritari		6		
Partide minoritare		PD	PNȚCD	
Judecători minoritari		2	1	

4. Complet 4

Tabelul A. 4. Complet 4				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	<i>Popa</i>	Rural	57	PDSR
2	Constantinescu	Urban	60	PDSR
3	Vasilescu	Urban	59	PDSR
4	Stângu	Urban	56	PDSR
5	Zlătescu	Urban	61	PNȚCD
6	Muraru - președinte	Rural	56	PDSR
7	Bulai	Rural	68	PD
8	Ciobanu	Urban	41	PD
9	<i>Vonica</i>	Rural	68	PDSR
Date Complet 4				
Prezența masculină		9		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 5		
Media vârstelor		58		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PDSR		
Judecători majoritari		6		
Partide minoritare		PD	PNȚCD	
Judecători minoritari		2	1	

5. Complet 5

Tabelul A. 5. Complet 5					
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri	
1	Popa	Rural	59	PDSR	
2	<i>Mihai – președinte</i>	Urban	45	PNȚCD	
3	Vasilescu	Urban	62	PDSR	
4	Stângu	Urban	59	PDSR	
5	<i>Doldur</i>	Urban	58	PNL	
6	Muraru	Rural	59	PDSR	
7	Bulai	Rural	71	PD	
8	<i>Kozsokar</i>	Rural	57	UDMR	
9	Vonica	Rural	71	PDSR	
Date Complet 5					
Prezența masculină		9			
Mediul nașterii majoritar		Rural - 5			
Media vârstelor		60			
Majoritate		Da			
Partidul majoritar		PDSR			
Judecători majoritari		5			
Partide minoritare		PNȚCD	PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		1	1	1	1

6. Complet 6

Tabelul A. 6. Complet 6				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Popa - președinte	Rural	62	PDSR
2	<i>Stănoiu</i>	Urban	60	PDSR
3	<i>Ninosu</i>	Urban	56	PDSR
4	Stângu	Urban	59	PDSR
5	Doldur	Urban	61	PNL
6	<i>Vida</i>	Rural	54	PD
7	Bulai	Rural	74	PD
8	Kozsokar	Rural	61	UDMR
9	<i>Cochinescu</i>	Rural	61	PDSR
Date Complet 6				
Prezența masculină		9		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 5		
Media vârstelor		61		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PDSR		
Judecători majoritari		5		
Partide minoritare		PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		2	1	1

7. Complet 7

Tabelul A. 7. Complet 7				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	<i>Gaspar</i>	Urban	66	PSD
2	Stănoiu	Urban	63	PSD
3	Ninosu	Urban	59	PSD
4	<i>Cojocar</i>	Rural	57	PSD
5	Doldur	Urban	65	PNL
6	Vida - președinte	Rural	57	PD
7	<i>Predescu</i>	Rural	76	PSD
8	Kozsokar	Rural	64	UDMR
9	Cochinescu	Rural	64	PSD
Date Complet 7				
Prezența masculină		8		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 5		
Media vârstelor		63		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PSD		
Judecători majoritari		6		
Partide minoritare		PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		1	1	1

8. Complet 8

Tabelul A. 8. Complet 8				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Gaspar	Urban	68	PSD
2	Stănoiu	Urban	65	PSD
3	Ninosu	Urban	61	PSD
4	Cojocar	Rural	59	PSD
5	<i>Toader</i>	Rural	46	PNL
6	Vida - președinte	Rural	59	PD
7	Predescu	Rural	78	PSD
8	Kozsokar	Rural	66	UDMR
9	Cochinescu	Rural	66	PSD
Date Complet 8				
Prezența masculină		8		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 7		
Media vârstelor		63		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PSD		
Judecători majoritari		6		
Partide minoritare		PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		1	1	1

9. Complet 9

Tabelul A. 9. Complet 9				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Gaspar	Urban	69	PSD
2	Zegrean	Rural	53	PD
3	Ninosu	Urban	62	PSD
4	Cojocaru	Rural	60	PSD
5	Toader	Rural	47	PNL
6	Vida - președinte	Rural	60	PD
7	Predescu	Rural	79	PSD
8	Puskas	Urban	58	UDMR
9	Cochinescu	Rural	67	PSD
Date Complet 9				
Prezența masculină		8		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 7		
Media vârstelor		61		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PSD		
Judecători majoritari		5		
Partide minoritare		PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		2	1	1

10. Complet 10

Tabelul A. 10. Complet 10				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Gaspar	Urban	70	PSD
2	Zegrean	Rural	54	PD
3	Lăzăroiu	Rural	55	PD
4	Cojocaru	Rural	61	PSD
5	Toader	Rural	48	PNL
6	Vida - președinte	Rural	61	PD
7	Predescu	Rural	80	PSD
8	Puskas	Urban	59	UDMR
9	Cochinescu	Rural	68	PSD
Date Complet 10				
Prezența masculină		8		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 8		
Media vârstelor		62		
Majoritate		Nu		
Partidul majoritar		PSD		
Judecători majoritari		4		
Partide minoritare		PD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		3	1	1

11. Complet 11

Tabelul A. 11. Complet 11				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Gaspar	Urban	72	PSD
2	Zegrean - președinte	Rural	56	PD
3	Lăzăroiu	Rural	57	PD
4	Cojocaru	Rural	63	PSD
5	Toader	Rural	50	PNL
6	Minea	Urban	60	PD
7	Predescu	Rural	82	PSD
8	Puskas	Urban	61	UDMR
9	Motoc	Urban	43	PD
Date Complet 11				
Prezența masculină		7		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 5		
Media vârstelor		60		
Majoritate		Nu		
Partidul majoritar		PD		
Judecători majoritari		4		
Partide minoritare		PSD	PNL	UDMR
Judecători minoritari		3	1	1

12. Complet 12

Tabelul A. 12. Complet 12				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Morar	Urban	46	PD
2	Zegrean - președinte	Rural	59	PD
3	Lăzăroiu	Rural	60	PD
4	Dorneanu	Rural	68	PSD
5	Toader	Rural	53	PNL
6	Minea	Urban	63	PD
7	Pivniceru	Urban	54	PNL
8	Puskas	Urban	64	UDMR
9	Motoc	Urban	46	PD
Date Complet 12				
Prezența masculină		7		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 5		
Media vârstelor		57		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PD		
Judecători majoritari		5		
Partide minoritare		PNL	PSD	UDMR
Judecători minoritari		2	1	1

13. Complet 13

Tabelul A. 13. Complet 13				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Morar	Urban	46	PD
2	Zegrean - președinte	Rural	59	PD
3	Lăzăroiu	Rural	60	PD
4	Dorneanu	Rural	68	PSD
5	Toader	Rural	53	PNL
6	Minea	Urban	63	PD
7	Pivniceru	Urban	54	PNL
8	Puskas	Urban	64	UDMR
9	<i>Greblă</i>	Rural	59	PSD
Date Complet 13				
Prezența masculină		8		
Mediul nașterii majoritar		Rural - 5		
Media vârstelor		58		
Majoritate		Nu		
Partidul majoritar		PD		
Judecători majoritari		4		
Partide minoritare		PNL	PSD	UDMR
Judecători minoritari		2	2	1

14. Complet 14

Tabelul A. 14. Complet 14				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Morar	Urban	48	PNL
2	Zegrean - președinte	Rural	61	PNL ⁵
3	Lăzăroiu	Rural	62	PNL
4	Dorneanu	Rural	70	PSD
5	Toader	Rural	55	PNL
6	Minea	Urban	65	PNL
7	Pivniceru	Urban	56	PNL
8	Puskas	Urban	66	UDMR
9	<i>Teodoroiu</i>	Urban	45	PSD
Date Complet 14				
Prezența masculină		7		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 5		
Media vârstelor		52		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PNL		
Judecători majoritari		6		
Partide minoritare		PSD	UDMR	
Judecători minoritari		2	1	

⁵ PD a fost absorbit în PNL în 17 noiembrie 2014, deci toți judecătorii afiliați până în acel moment PD vor fi considerați PNL ulterior acestui moment.

15. Complet 15

Tabelul A. 15. Complet 15				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Morar	Urban	49	PNL
2	Stanciu	Urban	59	PNL
3	Lăzăroiu	Rural	63	PNL
4	Dorneanu - președinte	Rural	71	PSD
5	Varga	Urban	52	UDMR
6	Minea	Urban	66	PNL
7	Pivniceru	Urban	57	PNL
8	Enache	Urban	62	PSD
9	Teodoroiu	Urban	46	PSD
Date Complet 15				
Prezența masculină		6		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 7		
Media vârstelor		52		
Majoritate		Da		
Partidul majoritar		PNL		
Judecători majoritari		5		
Partide minoritare		PSD	UDMR	
Judecători minoritari		3	1	

16. Complet 16

Tabelul A. 16. Complet 16				
	Judecători	Mediu	Vârstă	Afilieri
1	Morar	Urban	52	PNL
2	Stanciu	Urban	62	PNL
3	Tănăsescu	Urban	50	PNL
4	Dorneanu - președinte	Rural	74	PSD
5	Varga	Urban	55	UDMR
6	Stan	Urban	45	PSD
7	Pivniceru	Urban	60	PNL
8	Enache	Urban	65	PSD
9	Deliorga	Urban	61	PSD
Date Complet 16				
Prezența masculină		6		
Mediul nașterii majoritar		Urban - 8		
Media vârstelor		58		
Majoritate		Nu		
Partidul majoritar		PSD ⁶		
Judecători majoritari		4		
Partide minoritare		PNL	UDMR	
Judecători minoritari		4	1	

⁶ PSD e considerat ca fiind partidul majoritar (principal) datorită faptului că președintele CCR în cadrul acestui complet e Valer Dorneanu, afiliat PSD.